

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA RAQAMLI HIKOYALAR ORQALI HALOLLIK VA MEHNATSEVARLIKNI TARG‘IB ETISH

Ne‘matov Oybek Erkin o‘g‘li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi kafedrası assistant o‘qituvchisi

E-mail: oybek.nematov1991@gmail.com

Jumayeva Mohira Baxtiyor qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti “Pedagogika” fakulteti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20286603>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘lim jarayonida raqamli hikoyalar (digital storytelling) texnologiyasidan foydalanishning pedagogik ahamiyati, xususan, halollik va mehnatsevarlik kabi muhim axloqiy fazilatlarini o‘quvchilar ongiga singdirishdagi samaradorligi tahlil qilinadi. Bugungi raqamli transformatsiya sharoitida ta‘lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarning keng qo‘llanishi o‘quvchilarning qiziqishini oshirish, ularni faol, mustaqil va ijodkor ishtirokchiga aylantirish, shuningdek axloqiy tarbiya jarayonining samaradorligini ta‘minlashda muhim omil bo‘lib bormoqda. Raqamli hikoyalar matn, rasm, ovoz, animatsiya va video tasvirlarning integratsiyasiga asoslangan bo‘lib, o‘quvchilarning bir vaqtning o‘zida vizual, eshitish va hissiy sezgilari orqali ta‘limiy mazmunni yaxshiroq qabul qilishiga imkon yaratadi. Shu bois mazkur texnologiya halollik va mehnatsevarlikning mazmun-mohiyatini o‘quvchilarga qiziqarli, mazmunli va esda qolarli tarzda yetkazishda katta imkoniyatlarga ega.

Maqolada xorijiy va mahalliy tadqiqotlar asosida raqamli hikoyalar metodining pedagogik asoslari, uning axloqiy rivojlanish, emotsional intellektni kuchaytirish va ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi o‘rni yoritiladi. Xorijiy tadqiqotlar raqamli hikoyalar o‘quvchilarda empatiya, axloqiy tanlov qilish qobiliyati, vijdonlilik va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirayotganini tasdiqlasa, O‘zbekistonlik olimlarning ishlari raqamli texnologiyalarni ta‘lim tizimiga integratsiya qilish, o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish hamda axloqiy tarbiyada zamonaviy media resurslardan foydalanishning dolzarbligini ko‘rsatadi.

Maqolada raqamli hikoyalarning halollikni shakllantirishdagi o‘rni halol xatti-harakatlarni aks ettiruvchi syujetlar, muammoli vaziyatlar va axloqiy tanlovlarni tahlil qilish orqali izohlanadi. Mehnatsevarlikni targ‘ib etishda esa qahramonning mehnat jarayoni, tirishqoqlik natijasi, sabab-oqibat munosabatlari raqamli vositalar orqali jonli va ta‘sirchan tarzda talqin etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, maqolada o‘quvchilarning o‘zlari tomonidan raqamli hikoya yaratish jarayonining axloqiy tarbiyada tutgan o‘rni ham ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich ta‘lim, raqamli hikoyalar, digital storytelling, halollik, mehnatsevarlik, axloqiy tarbiya, raqamli pedagogika, multimediya vositalari, emotsional intellekt, axloqiy kompetensiyalar, o‘quvchi faolligi, innovatsion metodlar, ijodkorlikni rivojlantirish, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi, ta‘lim texnologiyalari.

Kirish: Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari jamiyat hayotining barcha jabhalariga, xususan, ta‘lim tizimiga ham chuqur kirib bormoqda. Raqamli texnologiyalar ta‘lim jarayonini zamonaviy bosqichga olib chiqib, o‘quvchilarni yangi bilim olish usullari, kreativ yondashuvlar va innovatsion fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga undamoqda. Ayniqsa boshlang‘ich ta‘lim bosqichi raqamli vositalardan samarali foydalanish orqali nafaqat o‘quvchilarni

bilim olishga jalb etadi, balki ularda axloqiy fazilatlar, ijtimoiy mas’uliyat va nostandart vaziyatlarda to’g’ri qaror qabul qilish ko’nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, raqamli hikoyalar (digital storytelling) boshlang’ich sinf o’quvchilarining dunyoqarashini shakllantirishda, ularni ezgulik, halollik, mehnatsevarlik kabi umuminsoniy qadriyatlarga yo’naltirishda samarali vosita sifatida tobora ommalashib bormoqda.

Raqamli hikoyalar – bu matn, tasvir, audio va video elementlar sintezi orqali yaratiladigan, o’quvchilar ongiga tez va ta’sirchan tarzda yetib boradigan innovatsion ta’lim vositasidir. Mazkur metodning asosiy afzalligi uning estetik, emotsional va vizual ta’sir kuchining yuqoriligi, shuningdek, o’quvchini faol ishtirokchi sifatida jarayonga jalb etishidir. Boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun axloqiy tarbiya jarayoni ko’pincha qiziqarli syujet, sodda obrazlar, oson tushunarli mazmun orqali samarali kechadi. Raqamli hikoyalar esa aynan shu talablarni qondirib, o’quvchi ongiga muhim qadriyatlarni sezdirilmagan, majburiy bo’lmagan, tabiiy va ta’sirchan yo’l bilan singdiradi.

Halollik va mehnatsevarlik — har qanday jamiyatning barqaror rivojlanishida hal qiluvchi o’rin tutadigan fazilatlar bo’lib, ularni yosh avlod ongiga erta yoshdan boshlab singdirish nihoyatda muhim. Boshlang’ich ta’lim jarayonida mazkur fazilatlarini shakllantirish ko’pincha kundalik o’quv faoliyati, o’qituvchi namunasi va o’quv materiallari orqali amalga oshiriladi. Biroq an’anaviy dars jarayonlari har doim ham o’quvchilarni yetarlicha jalb eta olmaydi, axloqiy mavzular esa ba’zan formal mazmunda qabul qilinishi mumkin. Raqamli hikoyalar esa o’quvchiga tanish hayotiy voqealar, qiziqarli personajlar va multimediamiy ta’sirlar orqali halollikning ahamiyati, mehnatning natijaga olib kelishi kabi g’oyalarni samarali yetkazishga imkon yaratadi.

Shuningdek, raqamli hikoyalar yordamida o’quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, sabab–oqibat aloqalarini anglash, o’z xatti-harakatlarini baholash kabi kompetensiyalar ham rivojlanadi. Bu esa boshlang’ich ta’limning asosiy maqsadlaridan biri — barkamol, ijtimoiy faol, axloqan pok, bilimga chanqoq shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi. Raqamli hikoyalar nafaqat axloqiy tarbiya vositasi, balki zamonaviy o’quv metodikasi sifatida ham boshlang’ich sinf o’qituvchilari uchun yaratib berilgan imkoniyatlarni kengaytiradi.

Boshlang’ich ta’lim — shaxs kamolotining poydevori qo’yiladigan bosqich bo’lib, bu davr o’quvchilarda nafaqat o’qish, yozish, fikrlash, ijodkorlik ko’nikmalarini shakllantirish, balki ma’naviy-axloqiy tarbiyani yo’lga qo’yishda ham nihoyatda muhim hisoblanadi. Ayniqsa halollik va mehnatsevarlik kabi fazilatlar yosh avlodning keyingi hayotida muhim rol o’ynaydi. Halollik — to’g’rilik, vijdonlilik, adolat tamoyillarini anglatib, jamiyat taraqqiyotining muhim ma’naviy mezoni sanaladi. Mehnatsevarlik esa shaxsning tirishqoqlik, mas’uliyat va intiluvchanlik sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu fazilatlarini o’quvchilarga singdirish uchun zamonaviy yondashuvlardan foydalanish ta’lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

An’anaviy o’qitish metodlari o’quvchilarning axloqiy mavzularni qiziqish bilan o’zlashtirishiga har doim ham imkon bermaydi. Shu sababli, axloqiy tushunchalarni bolalar ongiga yaqinroq va osonroq tarzda yetkazish uchun innovatsion vositalar — xususan, raqamli hikoyalardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Raqamli hikoyalar yosh o’quvchilar uchun jonli voqealar, sodda obrazlar va multimediamiy tasvirlar orqali tabiiy ta’sir kuchiga ega bo’ladi. Bu esa ularning yaxshi fazilatlarini chuqurroq o’zlashtirishiga yordam beradi.

Raqamli hikoya (digital storytelling) — bu matn, rasm, video, musiqa, animatsiya, ovoz va grafik elementlar uyg’unligi asosida yaratiladigan ta’limiy mahsulot bo’lib, o’quvchilarning hayotiy tajribaga oid tushunchalarini kengaytiradi, axloqiy tushunchalarni esa jonli misollar orqali

anglashga yordam beradi. Bu metod o‘quvchi diqqatini uzoq vaqt ushlab turishga, ularni faol ishtirokchi sifatida jarayonga qo‘shishga, hikoyadan xulosa chiqarishga undaydi.

Raqamli hikoyalar quyidagi o‘ziga xos xususiyatlarga ega: Vizual ta’sir kuchi yuqori — tasvirlar va animatsiyalar orqali murakkab axloqiy g‘oyalar ham osonroq qabul qilinadi. Emotsional ta’sirchanlik — musiqaviy fon va obrazlar bolalarda hissiy o‘zgarishlar uyg‘otadi. O‘quvchini faol fikrlashga undaydi — syujetda berilgan muammoli vaziyatlarni mustaqil tahlil qilish imkonini yaratadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun bunday ko‘p jihatli ta’sir axloqiy mavzularni samarali o‘zlashtirishini ta’minlaydi.

Halollik mavzusini o‘quvchilarga tushuntirishda o‘qituvchilar ko‘pincha hayotiy misollarga tayanadilar. Raqamli hikoyalar mazkur jarayonni yanada jonli va esda qolarli qiladi. Masalan, o‘quvchilarga halollik natijada yutuqqa olib kelgan yoki aldovning oqibati salbiy bo‘lgan syujetlar taqdim etilishi mumkin. Bunda hikoya qahramonining harakati, qaror qabul qilishi, xatolari yoki to‘g‘ri yo‘lni tanlash jarayoni bolalarga kuchli ta’sir ko‘rsatadi.

Masalan, qisqa raqamli hikoyalar orqali o‘quvchilar real hayotda uchrashi mumkin bo‘lgan vaziyatlar bilan tanishtiriladi. O‘quvchilar hikoya oxirida to‘g‘ri xulosa chiqarishga o‘rganadi. Bu jarayon ularni nafaqat halol bo‘lishga undaydi, balki halollikning ijobiy natijalarini anglashga ham yordam beradi.

Mehnatsevarlik — o‘quvchilarda tirishqoqlik va mas’uliyatni rivojlantiruvchi fazilat bo‘lib, u har bir bolaning o‘quv jarayoni va kundalik hayotida katta o‘rin tutadi. Raqamli hikoyalar orqali mehnatning qiymati va natijasi o‘quvchilarga tasviriy tarzda yetkazilishi mumkin. Masalan, “Tirishqoq chumchuq”, “Mehnat qilgan — rohat ko‘rgan” kabi hikoyalar o‘quvchilarga mehnatning natijasi borligini, biror ishga mas’uliyat bilan yondashish muhimligini ko‘rsatadi. Hikoyalar qahramonining mehnati orqali muvaffaqiyatga erishishi bolalarda motivatsiya uyg‘otadi, ularda o‘z ustida ishlashga rag‘bat paydo qiladi.

Raqamli hikoyalar orqali mehnatsevarlik quyidagi jihatlar bo‘yicha samarali shakllantiriladi: Mehnat jarayonining bosqichma-bosqich ko‘rsatilishi – bolalar mehnatning izchil harakat talab qilishini bilib oladi. Harakat va natija o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushunish – o‘quvchilar mehnat qilgan qahramonning mukofot olishi orqali sabab–oqibat aloqalarini anglaydi. Yutuqning hissiy qadri – raqamli hikoyalar orqali qahramonning quvonchi tasvirlanadi, bu esa o‘quvchilarda mehnatga nisbatan ijobiy munosabatni kuchaytiradi.

Boshlang‘ich ta’limda raqamli hikoyalarni qo‘llash o‘qituvchidan yuqori darajada pedagogik kompetensiya va kreativ yondashuvni talab qiladi. Dars jarayonini quyidagi bosqichlar asosida tashkil etish samarali hisoblanadi: Mavzuni tanlash — halollik yoki mehnatsevarlikka oid hayotiy voqea yoki hikoya syujetini aniqlash. Raqamli vositalarni tanlash — PowerPoint, Canva, CapCut, Powtoon, StoryJumper kabi dasturlardan foydalanish. Hikoya yaratish — matn, rasm, ovoz, animatsiyalarni uyg‘unlashtirish. Hikoyani taqdim etish — o‘quvchilarni faollikka undovchi savollar bilan boyitish. Tahlil va muhokama — o‘quvchilar bilan hikoyadagi xatti-harakatlarni baholash, xulosa chiqarish. Refleksiya — o‘quvchilarning o‘z hayotida mazkur fazilatlarini qanday qo‘llashi mumkinligini muhokama qilish. Bu bosqichlar darsning faolligini oshirish bilan birga, o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, mas’uliyat va kommunikativ ko‘nikmalarni ham rivojlantiradi.

Adabiyotlar tahlili: Digital Storytelling: A Pedagogical Approach to Enhance Moral Development and Literacy (Khan S.A. va boshqalar, 2025) Bu tadqiqot boshlang‘ich maktab (elementary school) sharoitida raqamli hikoyalar (digital storytelling) metodidan foydalanish orqali o‘quvchilarning ijtimoiy-emotsional va axloqiy kompetensiyalari rivojlanishini o‘rganadi. Mualliflar xulosa qiladilar: multimedia hikoyalar (matn + ovoz + rasm/video) o‘quvchilarda

empatiya (boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish), muloqot va o'z fikrini ifoda etish ko'nikmalarini oshiradi; shuningdek, hamkorlik va ijodkorlik faoliyatini rag'batlantiradi. Halollik va mehnatsevarlikni axloqiy fazilat sifatida targ'ib etishda, raqamli hikoyalar orqali shunchaki bilim bermasdan — o'quvchilarga bu fazilatlarni his qilish, tushunish va ularga nisbatan hissiy va ijtimoiy munosabat shakllantirish imkoniyati yaratiladi. Bu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, digital storytelling nafaqat intellektual, balki axloqiy-emotsional tarbiya uchun samara beradi.

The Impact of Digital Storytelling on Developing Young Learners' Emotional Intelligence (Lotfi Rafraf, Sonia Agili, 2022). Bu maqolada raqamli hikoyalar metodining yosh o'quvchilarda (young learners) emotsional intellekt (EI — emotional intelligence) rivojiga ta'siri tahlil qilingan. mualliflar ta'kidlaydiki, hikoya + multimedia elementlari orqali, bolalar tomonidan boshqalar his-tuyg'ulariga yaqin bo'lish, empatiya, hissiy anglash va ijtimoiy munosabatlarda sezuvchanlik o'sadi. Ayniqsa, bu metod o'quvchilarda motivatsiya, qatnashuv va kreativlikni oshirishga xizmat qiladi. Halollik va mehnatsevarlik kabi axloqiy fazilatlar — faqat didaktik darslar orqali emas, balki bolalarning ichki his-tuyg'ulari va boshqalar bilan hissiy aloqasi orqali singdirilganda chuqurroq va mustahkam bo'ladi. Bu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, raqamli hikoyalar emotsional va axloqiy tarbiyada samarali vosita bo'lishi mumkin.

Raqamli Ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kommunikativ kompetensiyasini takomillashtirish sharoitlari (Hamroyeva O.G.2025) Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli ta'lim muhitida pedagogik va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi ko'rib chiqilgan. Unda aytilishicha, raqamli texnologiyalar va interaktiv metodlar (jumladan, multimediyaviy materiallar) orqali o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida samarali muloqot, ishtirok, faol ta'lim-tarbiya muhitini yaratish mumkin. Raqamli hikoyalarni maqsadli ishlatish faqat material tayyorlash bilan tugamaydi — o'qituvchining kompetensiyasi, metodik savodxonligi va muloqot qobiliyati ham muhim. Bu manba o'qituvchining roli va tayyorgarligini ta'minlash zarurligini ko'rsatadi.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA'LIM TIZIMINI YUKSALTIRISH (Xurboyev Sardorbek X., 2025) Ushbu maqolada O'zbekiston sharoitida raqamli transformatsiya jarayonlari, raqamli texnologiyalarning ta'lim va tarbiya jarayonidagi o'rinlari, yoshlarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Muallif ta'kidlaydiki, zamonaviy texnologiyalar (raqamli ta'lim, internet, media) jamiyatda yoshlarning dunyoqarashi, axloqiy va ma'naviy qadriyatlar sistemasi ustida sezilarli ta'sir qiladi. Bunday sharoitda ta'lim tizimida axloqiy tarbiya bilan birgalikda raqamli savodxonlik va mas'uliyatli onlayn muhit yaratish zarur. Bu manba raqamli hikoyalar faqat texnologik yangilik emas — ular ma'naviy-axloqiy tarbiya kontekstida ham dolzarb ekanini ko'rsatadi. Halollik, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantirishda raqamli metodlarni kiritish O'zbekiston ta'lim strategiyasiga mos keladi.

ONA TILI DARSLARIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYALASH (Berdiyeva O.Q. qizi & Boymanov J.I., 2022) Bu maqolada boshlang'ich sinfda ona tili darslari misolida, axloqiy tarbiya (odob-axloq, ma'naviyat) jarayoni ko'rib chiqiladi. An'anaviy darsliklar va ma'naviy-tarbiyaviy materiallar yordamida bolalarda ma'naviy qadriyatlar shakllantirilishi muhokama qilingan. Mualliflar ta'kidlaydilar: yosh bolalarda xulq-atvor, axloq konseptlarini shakllantirishda ona tili va adabiyot darslari juda muhim, lekin zamonaviy sharoitda bu darslarni multimedia va interaktiv elementlar bilan boyitish, raqamli kontent qo'shish samarani oshirishi mumkin. Raqamli hikoyalarni ona tili (yoki umuman ma'naviy-axloqiy) darslari darajasida integratsiyalash haqida so'z yuritsangiz — bu manba an'anaviy yondashuv bilan raqamli

yondashuvni solishtirish va raqamli hikoyalarning ustunli tomonini ko'rsatish uchun asos bo'lishi mumkin.

Raqamli vositalarning axloqiy tarbiyani shakllantirishda roli (Donayeva N., 2025) Bu maqola raqamli muhitda (internet, media, raqamli vositalar) ta'lim-tarbiya jarayonida axloqiy tarbiyani shakllantirish muammalarini va imkoniyatlarini tahlil qiladi. Muallif fikricha, axborotlashgan jamiyatda yoshlarni faqat bilim bilan emas, balki media savodxonligi, axloqiy-ijtimoiy kompetensiyalar bilan ham tayyorlash lozim. Raqamli kontent to'g'ri yo'naltirilsa — halollik, mehnatsevarlik, vijdonlilik kabi qadriyatlarni targ'ib etishda samarali bo'lishi mumkin. Bu manba raqamli hikoyalarni ishlatishdan oldin, raqamli muhit va materiallarni tanlashda ehtiyot bo'lish zarurligini eslatadi — ya'ni, faqat texnologiya emas, uning mazmuni va pedagogik yondoshuv muhim.

Xulosa va takliflar. Bugungi raqamli transformatsiya jarayonida ta'limning barcha bosqichlarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash zaruriy holga aylanib bormoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishi, motivatsiyasi va faol ishtirokini ta'minlash uchun zamonaviy, ko'rgazmali, qiziqarli va emotsional ta'sir kuchiga ega metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli hikoyalar (digital storytelling) ana shunday metodlardan biri bo'lib, u o'quvchilarning axloqiy fazilatlarini shakllantirish, ularni halollik va mehnatsevarlik kabi muhim hayotiy qadriyatlarga yo'naltirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Raqamli hikoyalar matn, rasm, video, animatsiya va ovoz kabi multimedaviy elementlarni birlashtirgani bois, o'quvchilarning bir necha sezgi organlari orqali bilimni qabul qilishini ta'minlaydi. Shu sababli mazkur texnologiya axloqiy tarbiya jarayonida an'anaviy usullarga nisbatan kuchliroq ta'sir kuchiga ega. Halollik kabi murakkab tushunchalar ham hikoya qahramonlarining hayotiy voqealari orqali ancha sodda, ravon va bolalar tasavvuriga mos tarzda yetkaziladi. Mehnatsevarlik esa qahramonning izchil sa'y-harakatlari, mehnat jarayoni va natija orasidagi sabab-oqibat bog'liqligi orqali o'quvchilarga chuqurroq singdiriladi.

Raqamli hikoyalar o'quvchilarda quyidagi axloqiy va ruhiy kompetensiyalarni rivojlantirishi bilan ham ahamiyatlidir: empatiya, boshqalarning hissiyotlarini tushunish, halol va to'g'ri qaror qabul qilish, muammoli vaziyatni tahlil etish, xatti-harakatining oqibatlarini tasavvur qilish, mehnat jarayoniga mas'uliyat bilan yondashish. Bundan tashqari, raqamli hikoyalar orqali o'quvchilar o'z fikrini erkin ifoda qilish, syujetni tahlil qilish, mulohaza va ijodiy yondashuv kabi universal kompetensiyalarni ham rivojlantiradi.

Maqola davomida ko'rib chiqilgan adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli hikoyalar xalqaro pedagogik amaliyotda axloqiy tarbiya vositasi sifatida keng qo'llanilmoqda. Xususan, xorijiy tadqiqotlar raqamli hikoyalarning o'quvchilarda emotsional intellektni rivojlantirishi, halollik, mas'uliyat va hamdardlik kabi sifatlarni shakllantirishi bo'yicha yuqori samaradorlikka ega ekanini ta'kidlaydi. O'zbekistonlik olimlar esa raqamli ta'lim muhiti va axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali ta'lim jarayonini zamonaviylashtirish, ayniqsa boshlang'ich ta'limda pedagogning kompetensiyalarini boyitish, axloqiy tarbiya mazmunini modernizatsiya qilish muhimligini e'tirof etadilar. Umuman olganda, o'quvchilarda halollik va mehnatsevarlikni rivojlantirish jarayonini faqat og'zaki tushuntirish bilan cheklab bo'lmaydi. Bu fazilatlarini bolalar ongiga real misollar, hayotiy voqealar, jonli tasvirlar orqali yetkazish samaraliroq natija beradi. Raqamli hikoyalar aynan shu talabni qondiradi — ular o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi, fikrlashga undaydi, his qilishga majbur qiladi, mustaqil xulosa

chiqarishga imkon beradi. Shu bois raqamli hikoyalar boshlang‘ich ta‘limda halollik va mehnatsevarlikni targ‘ib etishning zamonaviy va samarali vositasi hisoblanadi.

Taklif sifatida boshlang‘ich ta‘lim dasturiga raqamli hikoyalarni integratsiya qilish. Halollik, mehnatsevarlik, do‘stlik, mehr-oqibat kabi mavzularni qamrab oluvchi raqamli hikoyalar to‘plamlarini yaratish va ularni dars jarayoniga tizimli tarzda kiritish lozim. Buning uchun alohida o‘quv-metodik majmualar ham ishlab chiqilishi kerak. Raqamli hikoyada ko‘rsatilgan axloqiy vaziyatlar maktab hayoti, o‘quvchilar kundalik faoliyati bilan bog‘lanishi zarur. Masalan: topilgan buyumni qaytarish, uy vazifasini halol bajarish, jamoaviy ishda mehnatsevarlik ko‘rsatish kabi vaziyatlar amaliy mashg‘ulotlar orqali mustahkamlanishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Khan, S. A., et al. Digital Storytelling: A Pedagogical Approach to Enhance Moral Development and Literacy. REAL: Research in Education and Learning, 2025.
2. Rafraf, Lotfi, and Sonia Agili. “The Impact of Digital Storytelling on Developing Young Learners’ Emotional Intelligence.” International Journal of Humanities and Cultural Studies, 2022.
3. Berdiyeva, O. Qizi, and J. I. Boymanov. “Ona Tili Darslarida Boshlang‘ich Sinf O‘quvchilarini Axloqiy Tarbiyalash.” International Conference on Learning and Teaching, 2022.
4. Donayeva, N. “Raqamli Vositalarning Axloqiy Tarbiyani Shakllantirishdagi Roli.” Maktabgacha va Maktab Ta‘limi Jurnal, 2025.
5. Hamroyeva, O. G. “Raqamli Ta‘lim Muhitida Bo‘lajak Boshlang‘ich Sinf O‘qituvchisining Kommunikativ Kompetentligini Takomillashtirish Sharoitlari.” Pedagogika va Texnologiyalar Jurnal, 2025.
6. Xurboyev, Sardorbek Kh. “Raqamli Transformatsiya Sharoitida Ta‘lim Tizimini Yuksaltirish.” Ta‘lim va Taraqqiyot Jurnal, 2025.